

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA SOHASIDAGI INNOVASIYALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5914189>

Turdiboyeva Sadoqat

Boyovut tuman 20-umumiy o'rta ta'lim maktabi

I toifali ona tili adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada muallif Ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonining maqsadli tashkil etish yo'llari haqida so'z boradi. Shuningdek muallif o'quvchi-yoshlarga psixologik yondashuvning samarasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *Pedagogika, psixologiya, innovasiya, nutq, faoliyat, ota-onaning ta'siri.*

YOSHLAR TARBIYASI -ENG MUHIM MASALALARDAN

SH.MIRZIYOYEV

Har qanday mamlakatning kuch qudrati uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Bu esa bevosita ta'lim sifatiga bog'liqdir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-marifiy o'zgarishlar mazmunida tarixiy, milliy, ma'naviy qadriyatlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda yoshlarimiz ta'lim olishi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Ulardan to'g'ri va oqilona foydalanish esa, ta'lim tarbiya sifati va samaradorligini ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Yoshlar ta'lim-tarbiyasini to'g'ri, milliy manfaatdorlik nuqtai nazaridan qayta qurish jiddiy masala. Chunki ta'lim-tarbiya sifati va tarkibi har qanday mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilaydigan eng asosiy omillardan biridir.

XX asr ikkinchi yarmida yoshlar ta'lim-tarbiya maqsadli isloh etish natijasida yuksak taraqqiyotga erishgan davlatlarga bir e'tibor beraylik: Yaponiya, Janubiy Korea, Finlandiya, Norvegiya... Ushbu davlatlar islohatni bog'chadan boshlab, 2-3 o'n yillikda o'ziga xos, samarali ta'lim-tarbiya tizimini yaratish evaziga fuqarolari ijtimoiy himoyalangan, iqtisodiy barqaror mamlakatlarga aylandi.

Yurtimizda bu boradagi islohatlar deyarli tugagan maktabgacha ta'lim-tarbiya tizimini tiklashdan boshlandi. Har bir viloyatda zamonaviy, har jihatdan shinam, yaxshi jihozlangan bog'chalar qurishga kirishildi. Bu maqsadga erishish uchun ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omillar belgilandi va ularni mamlakat miqyosida bajarish bo'yicha qator manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan prezidentimiz tomonidan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida fan va ta'lim sohasini isloh qilish, tizimni zamon talablari

asosida rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Buning amaliy ahamiyati Xalq ta'limi tizimida ta'lim-tarbiya sohasini takomillashtirish, fanlarni o'qitish sifati va samaradorligini oshirish, ta'lim maskanlarida zamonaviy shart-sharoitlar yaratish, pedagog kadrlar salohiyatini yuksaltirishga doir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliy ishlar olib borilmoqda.

Sohadagi muhim yangiliklardan biri 11yillik umumiy o'rta ta'lim tizimining joriy etilganidir. Bunday yondashuv ham bugungi ta'lim, ertangi kelajak sari qo'yilgan shahdam qadamdir.

Zero o'z zamonasining donishmandi, mutafakkiri, ilg'or fikrli faylasufi Yusuf Xos Hojib o'z asarida ilm-fan, bilim va zakovatga alohida e'tibor bilan yondashadi:

Biligsiz kishi bir yemmishsiz yig'ach,

Emishsiz yig'achig' nekuu qilsu ach.

(Bilimsiz kishi bir mevasiz yog'ochdir, Mevasiz yog'ochni och kishi nima qilsin). Bu ifodalarning ixcham, lo'nda samimiyat bilan yo'g'irilganligi e'tiborni tortadi. Azal-azaldan madaniy me'rosimizga o'zlarining beqiyos hissalarini qo'shgan allomalarimiz Beruniy, Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib va boshqalar ijodini o'rganish kelajak avlod uchun katta ma'rifiy-tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Ajdodlarimizdan qolgan o'z ona tilini bilish ulardan qolgan noyob durdonalarni o'qish ulardan bahra olish har bir inson uchun bir sharafdur. Inson o'qish va yozishni bilmas ekan bu tuyg'ulardan bebahra qolaveradi. O'quvchilarni bilimga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda ularning nazariy bilimlarini mustaqil ravishda qo'llay bilishlarini hisobga olish muhimdir. Bu tajriba j juda ko'p maktablarda muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda.

Har bir bolaning o'zi bir olam. Shu bois o'qituvchi bolaning xarakteriga qarab yondashishi kerak. To'g'ri sinfda a'lochi, bosiq o'quvchilar bilan bir qatorda o'qishga uncha layoqati yo'q, sho'x, to'polonchi bolalar ham bo'ladi. Bolaning ko'nglini topib muuomila qilinsa, u jamiyatga kerakli kerakli, yetuk inson bo'lib voyaga yetadi. Sho'x o'quvchilarni milliy qahramonlarning bolaligiga qiyoslash ulardan kelgusida vatanni sevadigan mard inson, o'z kasbining ustasi chiqishiga ishontirish lozim.

Zero har bir o'quvchi qobiliyat egasidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlari ham biz-ta'lim sohasi ma'sullari uchun chuqur da'vat bo'lishi lozim: "Farzandlarimizning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizda yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi". Davlatimiz rahbarining ta'lim sohasida, xususan, yoshlar masalasi bo'yicha olib borayotgan siyosati tufayli yaqin 5-10 yilda O'zbekistonda ta'lim, fan va texnologiyalarning yangi pog'onaga chiqishiga mustahkam zamin

yaratilmoqda. Ana shu poydevor asosida ta'lim sifati va samaradorligi ijobiy tomonga keskin o'zgarmoqda.

Ta'lim sifati jamiyat ravnaqini ta'minlaydigan asosiy va birlamchi omil sifatida davlatning ustuvor masalasiga aylanmoqda. Davlatimiz tomonidan yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlar ilm-fan bobida yanada g'ayrat-shijoat ko'rsatishlariga katta turtki bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 1997-yil
2. Begmatova U. Yangi pedagogik texnologiyani joriy etishda interfaol metodlardan foydalanish. Guliston -2007 y
3. ziyonet.uz